

**JAQUELINE
FERNANDÉZ ALVES**

PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO
PÓS GRADUAÇÃO NÍVEL MESTRADO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA USP
ORIENTADOR: PROF. DR. JOÃO WALTER TOSCANO

**A ARQUITETURA MODERNA
NA ORLA SANTISTA
1930/1970**

INTRODUÇÃO

A arquitetura produzida na orla marítima para o lazer nos fins de semana é o objeto desta pesquisa que está sendo desenvolvida desde 1994.

A partir dos anos 30 a Orla Santista sofreu uma profunda transformação face a valorização decorrente da procura de imóveis em um período o qual a cidade se afirmava como pólo turístico da região. O crescimento da construção civil nessa área atraiu profissionais de renome como *Franz Heep*, *Pedro Paulo Melo Saraiva*, *Artacho Jurado* entre outros. Essas obras traduziram um período de modernidade pelo qual passava a cidade, com a racionalização dos espaços e a modernização dos equipamentos, exigências de um programa para apartamentos de veraneio. Esse aspecto é observado também em outras cidades da região. Com um crescimento econômico bastante menor, cidades como Guarujá e São Vicente, tiveram em suas orlas manifestações semelhantes, afirmando ainda mais o caráter da região vinculado ao turismo.

Em um período de grandes transformações econômicas é que essa nova produção arquitetônica baseada

em princípios racionalistas, e até muitas vezes beirando o Kitsch, refletiu a modernidade na Cidade de Santos.

Segundo Marshal Berman, ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, transformação de si e do mundo... (Berman, All That Is Sólida Melts In The Air, New York, 1982)¹

A EVOLUÇÃO DA ORLA SANTISTA

O estudo dessa arquitetura traz consigo algumas questões que estão sendo levadas em conta como inicialmente a vocação para o turismo de fim de semana.

Essa vocação é manifestada desde o princípio do século. Já anteriormente em 1892, havia sido implantado no Guarujá um centro turístico de alto nível, destinado ao segmento da sociedade paulista que atingia poder aquisitivo através da produção e comercialização de café no interior de São Paulo. Registrado em muitos cartões postais da época, a vila balneária do Guarujá oferecia aos seus visitantes além da bucólica paisagem marítima, um hotel luxuoso.²

Com a conclusão em 1912 do plano do Eng. Saturnino de Brito para o saneamento básico de Santos, a cidade passou a oferecer também infra-estrutura adequada e moderna, com facilidade inclusive de transporte coletivo e boa acessibilidade. A partir daí os investimentos do setor turístico em Santos, tomam vulto.

Em 1914 iniciam-se estudos para a elaboração da "Avenida Parque", projeto também do Eng. Saturnino de Brito. Implantada inicialmente em um pequeno trecho, após 1934 receberia uma configuração existente até os dias de hoje: uma avenida bordeando toda a extensão da orla e totalmente ajardinada.

A evolução da faixa litorânea santista se deu paulatinamente no período que se estende até os anos 40, com a construção de hotéis, pensões e culminando na construção de um grande empreendimento: o Parque Balneário Hotel, tendo seu primeiro edifício construído em 1922 e que continha além de hotel, teatro e cassino.³

Foi no final dos anos 30 que os primeiros edifícios multifamiliares começaram a ser construídos. De início chamavam atenção por sua verticalidade em detrimento às chácaras até então existentes. Porém

em um processo bastante acelerado devido à modernização de equipamentos e de novas tecnologias para a construção civil, a paisagem se transformou mais uma vez, refletindo agora a ascensão de uma classe social em um período de prosperidade econômica do país e da região. Aliado inclusive à modernização dos acessos. E dos anos 50 a construção da Via Anchieta que viria a dar melhores condições de acesso à toda a Baixada Santista.

A ESTUDO DA NOVA ARQUITETURA NA ORLA SANTISTA

A feição dessa nova arquitetura reflete os anseios de uma camada da sociedade com poder aquisitivo que desejava ter seu apartamento à beira-mar, longe do local de trabalho e da agitação diária.

A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter.⁴

Foi através da Arquitetura Moderna que arquitetos se empenharam em produzir para um bem social, para melhoria da qualidade de vida⁵. Tendo como ponto de apoio as teorias funcionalistas e o racionalismo estético, a Arquitetura Moderna tem explicação inclusive em razão das mudanças sócias mundiais ocorridas no período entre guerras.

No Brasil, foi a partir de 1930 que a nova arquitetura viria a modificar todo o perfil da produção brasileira, através de uma revolução do ensino da arquitetura liderada pelo então diretor da Escola Nacional de Belas Artes, *Lúcio Costa*.

*Por que o sr. não gosta que o chamem de arquiteto modernista? Moderno é o certo. Modernista tem um ar pernóstico e um sentido suspeito. Parece que está se opondo ao que se fazia antes, à tradição, para fazer uma coisa obcecadamente moderna. Eu não via diferença. A verdadeira arquitetura moderna não promove a ruptura com o passado, só a falsa. Isso acontece por causa da má formação de pseudo-arquitetos.*⁶

A pesquisa está sendo desenvolvida em um período que vai dos anos 30 aos anos 70. A razão disso está na data de construção dos primeiros edifícios

na orla marítima que foram o Palácio Olímpia em meados de 1935 seguido do Palacete São Paulo. Impo- nentes blocos de apartamentos para a época, com uma estética que retrata ainda um comprometimento a um ecleticismo, comum nas edificações santistas e que Luis Paulo Conde chamaria de Proto-Modernismo.⁷

O período se encerraria em 1970 por verificar-se que a estética aplicada inicialmente se tornou uma retórica. O comprometimento estético parece que teria sido abandonado após os anos 70, dando lugar aos edifícios que seria o resultado de uma especulação imobiliária sem comprometimento com a qualidade construtiva.

ALGUNS TÓPICOS ATUALMENTE EM DESENVOLVIMENTO

Algumas questões pertinentes ajudam no desenvolvimento da pesquisa, saber como se deu a ocupação inicial e a vocação turística em Santos e nas outras cidades da região; a importância de se analisar a evolução da orla a partir da implantação da Avenida

Parque de Saturnino de Brito e conhecer quais as legislações pertinentes que possibilitaram essa ocupação.

A partir do início da implantação dos edifícios na orla, qual o aspecto estético a que eles respondiam e qual o tipo de arquitetura produzida na orla, se poderia ser chamada de Arquitetura Moderna, Modernista ou se simplesmente reflete um período de Modernidade.

Outro aspecto importante é conhecer qual o perfil do comprador e quem construiu: arquitetos, engenheiros ou construtores; e se essa arquitetura pode também ser enquadrada como Kitsch.

Quanto ao aspecto funcional e construtivo, como se distribuía o espaço interno desses apartamentos e que tipo de tecnologia foi empregada para a sua construção.

Como essa transformação refletiu no crescimento da cidade e seu desenvolvimento econômico e se essa arquitetura para o turismo ainda é utilizada como tal. Se não é, quais as transformações e descaracterizações efetuadas para que os espaços pudessem ser transformados em outro uso.

Após toda essa análise, definir se existem exemplares que identifiquem o Movimento Moderno, dentro dos padrões clássicos desse movimento e quais os subsídios existentes para a preservação de alguns exemplares.

O que se deseja com esta pesquisa é entender a ocupação da orla marítima dentro de um período onde o turismo passou a ter vertentes bastante fortes. O período de estagnação na histórica política e econômica de Santos, desde a fundação da vila, foi durante os séculos XVII e XVIII. A partir do século XIX com a exportação do café pelo porto a cidade cresceu sem parar e os anos 50 foram efetivamente marcantes.

As questões apresentadas levam a crer que este estudo, que busca elementos estéticos e construtivos da arquitetura da orla santista, definam critérios estabelecidos sobre a importância desses edifícios dentro do contexto urbano da cidade. Ou seja, essas construções são o retrato da cidade em uma época de expansão sócio econômico regional.

Pretende-se dessa forma enquadrar as construções desses edifícios dentro do Movimento Moderno e explicar as variantes estéticas aplicadas a ele.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 Harvey, David. “Condição Pós-Moderna”. São Paulo . Loyola, 1994. pg.21.

2 Esse empreendimento foi implantado na Praia de Pitangueiras e continha também um loteamento com a construção de 46 casas além de uma linha férrea que fazia a ligação entre a vila e o canal do porto de Santos. In Alves, Jaqueline Fernández. “A Vocação Turística Santista - Notas sobre a evolução urbana da orla marítima”. FAU/USP Pós Graduação. Trabalho para a disciplina “História Social da Arquitetura e do Urbanismo Modernos”.São Paulo, Dezembro de 1994.

3 Idem, ibidem.

4 Giddens, Anthony. “As Consequências da Modernidade”. São Paulo . Unesp, 1990. pg.45.

5 Stroeter, João Rodolfo. “Arquitetura e Teorias”. São Paulo. Nobel 1986

6 Costa, Lúcio. “Registro de Uma Vivência”. Encarte anexo. São Paulo .Empresa das Artes., 1995.

7 O arquiteto Luiz Paulo Conde vem desenvolvendo uma pesquisa intitulada “Proto Modernismo em Copacapana, uma arquitetura que não está nos livros”. Nessa pesquisa ele estuda intervenções arquitetônicas que têm definido espaços urbanos significativos e permanentes, já apropriados pela população mas ainda não relacionados e classificados como exemplos didáticos. In Arquitetura Revista nº3. FAU/UFRJ. 1985.